

PERAN BERMAIN TERAPEUTIK DALAM KONSELING ANAK USIA DINI BERBASIS NILAI-NILAI KRISTEN

Yusdian Lumbon

Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini
Sekolah Tinggi Teologi Star's Lub Luwuk Banggai, Indonesia
Email: lumbonyusdian@gmail.com

Kutip: Lumbon, Yusdian. (2026). *Peran Bermain Terapeutik dalam Konseling Anak Usia Dini Berbasis Nilai-Nilai Kristen*. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.19966893

Abstrak. Anak usia dini sering kali belum mampu mengungkapkan pengalaman emosional, konflik batin, kecemasan, trauma, maupun kebutuhan relasionalnya melalui bahasa verbal yang terstruktur. Karena itu, pendekatan konseling yang sesuai dengan karakteristik perkembangan anak perlu menggunakan media yang dekat dengan dunia anak, salah satunya bermain. Artikel ini bertujuan mengkaji peran bermain terapeutik dalam konseling anak usia dini berbasis nilai-nilai Kristen melalui metode studi pustaka. Kajian ini menelaah literatur tentang perkembangan anak, konseling anak, child-centered play therapy, hubungan orang tua-anak, etika konseling, serta integrasi nilai spiritual Kristen dalam pendampingan anak. Hasil kajian menunjukkan bahwa bermain terapeutik dapat menjadi sarana ekspresi emosi, penguatan rasa aman, pengembangan regulasi diri, pembentukan relasi konselor-anak, serta jembatan komunikasi antara anak, keluarga, dan komunitas pendidikan Kristen. Dalam perspektif Kristen, bermain terapeutik dapat diintegrasikan dengan nilai kasih, penerimaan, empati, pengampunan, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap martabat anak sebagai ciptaan Allah. Namun, integrasi nilai Kristen harus dilakukan secara etis, tidak memaksa, menghormati kondisi anak dan keluarga, serta tetap memperhatikan prinsip profesionalisme konseling. Artikel ini menyimpulkan bahwa bermain terapeutik berbasis nilai-nilai Kristen relevan diterapkan dalam pendidikan anak usia dini Kristen, terutama sebagai pendekatan pendampingan yang holistik, relasional, dan kontekstual.

Kata kunci: bermain terapeutik, konseling anak, anak usia dini, nilai-nilai Kristen, studi pustaka

1. Pendahuluan

Anak usia dini berada pada tahap perkembangan yang khas. Mereka sedang bertumbuh secara fisik, kognitif, sosial-emosional, moral, dan spiritual. Pada masa ini, anak belum sepenuhnya mampu menjelaskan perasaan, kebutuhan, ketakutan, atau pengalaman sulitnya dengan bahasa abstrak sebagaimana orang dewasa. Anak lebih mudah mengekspresikan dunia batinnya melalui simbol, gerak, gambar, cerita, benda, imajinasi, dan permainan. Karena itu, konseling anak tidak dapat disamakan dengan konseling orang dewasa. Konseling anak memerlukan pendekatan yang sesuai dengan bahasa perkembangan anak, yaitu bahasa bermain.

Bermain terapeutik menjadi topik penting karena berada di persimpangan antara psikologi perkembangan, konseling anak, pedagogi anak usia dini, dan pendidikan iman Kristen.

Association for Play Therapy mendefinisikan play therapy sebagai penggunaan sistematis model teoretis untuk membangun proses interpersonal, ketika terapis menggunakan kekuatan terapeutik bermain untuk membantu klien mencegah atau menyelesaikan kesulitan psikososial serta mencapai pertumbuhan dan perkembangan optimal (Association for Play Therapy, n.d.). Center for Play Therapy menegaskan bahwa bermain merupakan bahasa alamiah anak; dalam child-centered play therapy, anak diberi ruang aman untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, pengalaman, dan perilaku melalui permainan (Center for Play Therapy, n.d.).

Dalam literatur konseling anak, Landreth (2012) menegaskan bahwa play therapy bukan sekadar aktivitas bermain biasa, melainkan proses relasional yang terstruktur. Konselor berusaha memahami dunia anak dari perspektif anak dan membangun hubungan terapeutik yang aman. Geldard, Geldard, dan Foo (2018) juga menempatkan penggunaan media dan aktivitas bermain sebagai bagian penting dari keterampilan konseling anak karena anak membutuhkan cara yang konkret, kreatif, dan tidak mengancam untuk mengungkapkan pengalaman emosionalnya.

Kajian ini penting karena banyak pendidik, konselor, pelayan anak, dan orang tua berhadapan dengan anak yang mengalami kecemasan, perilaku agresif, kesulitan beradaptasi, konflik keluarga, kehilangan, perceraian orang tua, atau luka emosional lainnya. Dalam situasi seperti itu, orang dewasa membutuhkan pendekatan yang bukan hanya menegur perilaku anak, tetapi juga memahami kebutuhan batin di balik perilaku tersebut. Bermain terapeutik menawarkan jalan masuk untuk memahami anak secara empatik. Ketika pendekatan ini ditempatkan dalam bingkai nilai Kristen, konseling anak dapat diarahkan bukan hanya pada perubahan perilaku, melainkan juga pada pemulihan relasi, penguatan kasih, pembentukan karakter, dan pertumbuhan spiritual.

Artikel ini bertujuan mengkaji peran bermain terapeutik dalam konseling anak usia dini berbasis nilai-nilai Kristen. Fokus kajian meliputi konsep dasar bermain terapeutik, relevansi bermain bagi perkembangan anak, fungsi bermain dalam konseling, integrasi nilai Kristen, prinsip etika, keterlibatan keluarga, dan implikasi praktis bagi pendidik serta pendamping anak usia dini Kristen.

2. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode studi pustaka naratif. Studi pustaka naratif bertujuan mengumpulkan, membaca, membandingkan, dan mensintesis berbagai literatur yang relevan dengan suatu topik tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Sumber yang dikaji meliputi buku teks konseling anak, teori perkembangan anak, literatur play therapy, artikel meta-analisis tentang efektivitas play therapy, literatur keluarga Kristen, kajian spiritualitas dalam konseling, kode etik profesi konseling, serta artikel jurnal lokal Indonesia yang membahas terapi bermain dan bimbingan konseling anak usia dini.

Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan empat kriteria. Pertama, literatur relevan dengan konseling anak, bermain terapeutik, perkembangan anak usia dini, atau pendidikan Kristen. Kedua, literatur mencakup sumber klasik yang berpengaruh, seperti Piaget, Vygotsky, Erikson, Bowlby, Rogers, dan Fowler. Ketiga, literatur mencakup sumber kontemporer atau empiris tentang play therapy, misalnya meta-analisis Bratton, Ray, Rhine, dan Jones serta kajian Parker dan rekan-rekan. Keempat, literatur mencakup sumber etika, integrasi spiritualitas, dan kajian lokal Indonesia agar pembahasan tidak dilepaskan dari konteks pelayanan dan pendidikan anak di Indonesia.

Analisis dilakukan dengan membaca gagasan utama dari setiap sumber, kemudian mengelompokkannya ke dalam tema-tema utama: perkembangan anak, bermain sebagai bahasa anak, relasi terapeutik, efektivitas play therapy, integrasi nilai Kristen, keterlibatan keluarga, etika konseling, dan implikasi praktis. Hasil sintesis disajikan dalam bentuk uraian konseptual untuk menghasilkan pemahaman yang aplikatif bagi pendidik, konselor, orang tua, dan pelayan anak.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Anak Usia Dini dan Kebutuhan Pendekatan Konseling yang Sesuai Perkembangan

Anak usia dini tidak dapat dipahami hanya sebagai orang dewasa dalam ukuran kecil. Mereka memiliki struktur berpikir, cara berkomunikasi, dan kebutuhan emosional yang berbeda. Piaget (1952) menunjukkan bahwa perkembangan kognitif anak berlangsung secara bertahap; pada masa awal, anak banyak belajar melalui tindakan konkret, pengalaman sensorimotor, simbol, dan interaksi langsung dengan lingkungan. Vygotsky (1978) menekankan bahwa perkembangan anak terjadi dalam konteks sosial-budaya; anak belajar melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya, serta melalui dukungan yang diberikan dalam zona perkembangan proksimal.

Erikson (1950) memandang masa kanak-kanak sebagai periode penting pembentukan rasa percaya, otonomi, inisiatif, dan identitas awal. Kegagalan lingkungan dalam memberi rasa aman dapat menimbulkan kecemasan, rasa malu, keraguan, atau rasa bersalah yang memengaruhi perkembangan sosial-emosional anak. Bowlby (1988) dan Bretherton (1992) menjelaskan bahwa kualitas hubungan anak dengan pengasuh utama sangat memengaruhi rasa aman emosional, kemampuan menjalin relasi, dan cara anak merespons stres.

Dari perspektif tersebut, konseling anak usia dini perlu memperhatikan dunia perkembangan anak secara utuh. Anak yang menangis berlebihan, agresif, menarik diri, sulit berpisah dari orang tua, atau sering melawan tidak boleh langsung dianggap nakal. Perilaku tersebut dapat menjadi sinyal adanya kebutuhan emosional yang belum terpenuhi, kecemasan, ketidakamanan, konflik keluarga, atau kesulitan mengekspresikan perasaan. Dalam konteks pendidikan Kristen, anak perlu dipandang sebagai pribadi yang memiliki martabat, bukan sekadar objek disiplin.

Anak adalah ciptaan Allah yang sedang bertumbuh, membutuhkan kasih, bimbingan, batasan, rasa aman, dan relasi yang membangun.

Konseling anak usia dini harus menggunakan pendekatan yang tidak mengancam. Wawancara verbal langsung sering tidak efektif karena anak belum mampu menyusun narasi psikologis secara sistematis. Pertanyaan seperti "Mengapa kamu marah?" atau "Apa masalahmu?" mungkin terlalu abstrak bagi anak. Sebaliknya, ketika anak diberi boneka, pasir, balok, gambar, boneka tangan, atau permainan peran, anak dapat menampilkan pengalaman batinnya melalui simbol. Dengan demikian, bermain menjadi jalan masuk untuk mendengar suara anak.

3.2 Bermain sebagai Bahasa Alami Anak

Bermain merupakan kegiatan yang melekat dalam kehidupan anak. Melalui bermain, anak belajar memahami tubuhnya, lingkungan, relasi, aturan, emosi, dan imajinasi. Dalam kegiatan bermain, anak bukan hanya mengisi waktu luang, melainkan membangun makna. Anak dapat mengulang pengalaman, mengolah ketakutan, mengekspresikan keinginan, mencoba peran sosial, serta memproyeksikan konflik batin ke dalam objek permainan.

Dalam play therapy, bermain digunakan secara sengaja dan profesional untuk membantu anak mengekspresikan serta mengolah pengalaman emosional. Association for Play Therapy (n.d.) menekankan bahwa play therapy dilakukan dengan model teoretis dan proses interpersonal yang jelas. Definisi ini penting karena membedakan bermain terapeutik dari bermain biasa. Bermain biasa dapat menyenangkan dan mendidik, tetapi bermain terapeutik memiliki tujuan pendampingan, dilakukan dalam relasi yang aman, dan diarahkan oleh pemahaman profesional tentang perkembangan anak.

Landreth (2012) menempatkan relasi sebagai inti play therapy. Dalam child-centered play therapy, konselor tidak buru-buru mengarahkan anak, menghakimi perilaku anak, atau memaksa anak bercerita. Konselor menyediakan ruang aman, pilihan permainan, penerimaan, empati, dan batasan yang konsisten. Melalui relasi tersebut, anak dapat mengalami bahwa dirinya diterima, dipahami, dan aman untuk mengekspresikan isi hati. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Rogers (1957) tentang hubungan terapeutik, terutama empati, kongruensi, dan penerimaan positif tanpa syarat sebagai kondisi yang mendukung perubahan psikologis.

Bermain terapeutik dapat mencakup berbagai media: boneka, rumah-rumahan, mobil-mobilan, pasir, air, gambar, tanah liat, musik sederhana, cerita, permainan peran, dan seni. Pemilihan media perlu disesuaikan dengan usia anak, budaya keluarga, keamanan alat, dan tujuan pendampingan. Misalnya, anak yang mengalami konflik keluarga dapat menggunakan boneka keluarga untuk mengekspresikan perasaan takut atau bingung. Anak yang sulit berbicara dapat menggambar wajah sedih, marah, atau takut. Anak yang mengalami kecemasan dapat bermain peran tentang situasi berpisah dari orang tua. Dalam semua proses tersebut, konselor tidak hanya melihat apa yang dimainkan, tetapi juga memperhatikan tema, emosi, pola relasi, pengulangan, dan perubahan perilaku anak selama sesi.

Dalam pendidikan Kristen anak usia dini, bermain juga memiliki nilai pedagogis dan teologis. Anak belajar tentang kasih, kejujuran, kerja sama, tanggung jawab, pengampunan, dan penghargaan terhadap orang lain melalui pengalaman konkret. Nilai Kristen akan lebih mudah dipahami anak ketika hadir dalam relasi, cerita, simbol, dan teladan, bukan hanya melalui nasihat verbal. Oleh karena itu, bermain terapeutik dapat menjadi sarana integrasi antara perkembangan emosional dan pembentukan spiritual.

3.3 Efektivitas Bermain Terapeutik dalam Konseling Anak

Literatur empiris menunjukkan bahwa play therapy memiliki dukungan penelitian yang cukup kuat. Bratton dkk (2005) melakukan meta-analisis terhadap studi terkontrol tentang *play therapy* dengan anak-anak dan menemukan bahwa *play therapy* memiliki efek positif secara umum. Keterlibatan orang tua dalam proses intervensi juga dapat memperkuat hasil pendampingan. Temuan ini penting karena anak hidup dalam sistem relasi; perubahan anak akan lebih stabil ketika orang tua ikut belajar memahami dan merespons kebutuhan emosional anak.

Kajian Parker dkk (2021) tentang *child-centered play therapy* pada anak dengan perilaku mengganggu juga menunjukkan hasil positif. Meta-analisis tersebut mencakup 23 studi kelompok dengan jumlah peserta sekitar 900 anak dan menemukan perbaikan perilaku pada anak yang mengikuti *child-centered play therapy*. Penelitian Stulmaker dan Ray (2015) menunjukkan manfaat *child-centered play therapy* bagi anak usia 6-8 tahun yang mengalami gejala kecemasan. Hasil ini memperkuat argumentasi bahwa bermain terapeutik dapat membantu anak mengolah emosi yang sulit diungkapkan secara verbal.

Beberapa kajian lokal Indonesia juga mendukung pentingnya terapi bermain dalam pendampingan anak. Widyastuti dkk (2019) menempatkan *play therapy* sebagai salah satu pendekatan konseling trauma healing pada anak usia dini, terutama karena anak belum mampu mengartikulasikan pengalaman traumatisnya secara verbal. Habibi (2022) membahas terapi bermain sebagai teknik yang dapat digunakan untuk menangani kecemasan anak usia dini. Ritonga dkk (2024) juga mengkaji efektivitas play therapy dalam pengendalian emosi anak usia 3-5 tahun. Kajian-kajian ini memperlihatkan bahwa bermain terapeutik memiliki relevansi dengan konteks pendidikan, konseling, dan pendampingan anak di Indonesia.

Selain berdampak pada masalah perilaku dan kecemasan, bermain terapeutik juga dapat mendukung perkembangan kompetensi emosional. Garner (2010) menjelaskan bahwa kompetensi emosional berkaitan dengan proses belajar dan hasil sekolah anak, termasuk pemahaman emosi, regulasi emosi, dan interaksi sosial. Anak yang mampu mengenali dan mengelola emosi akan lebih siap berpartisipasi dalam kegiatan belajar, membangun relasi dengan teman, menerima aturan, dan menyelesaikan konflik. Bermain terapeutik dapat membantu anak belajar menyebut emosi, memahami sebab-akibat sosial, mencoba respons baru, dan mengalami koreksi yang penuh kasih.

Namun, efektivitas bermain terapeutik tidak berarti bahwa semua guru atau pendidik otomatis dapat menjalankan play therapy sebagai terapi klinis. Play therapy merupakan praktik profesional yang membutuhkan pelatihan dan kompetensi khusus (Association for Play Therapy, n.d.). Karena itu, perlu dibedakan antara penggunaan prinsip bermain terapeutik dan praktik play therapy profesional. Guru atau pendidik anak usia dini dapat menggunakan prinsip dasar seperti empati, mendengarkan aktif, observasi, permainan ekspresif, dan kerja sama dengan orang tua. Namun, kasus berat seperti trauma, kekerasan, depresi, gangguan perilaku serius, atau risiko keselamatan anak perlu dirujuk kepada konselor, psikolog, atau tenaga profesional yang kompeten.

3.4 Integrasi Nilai-Nilai Kristen dalam Bermain Terapeutik

Integrasi nilai Kristen dalam konseling anak tidak boleh dipahami secara sempit sebagai memasukkan ayat Alkitab ke dalam setiap sesi. Nilai Kristen terutama hadir melalui cara konselor memandang anak, membangun relasi, memberi respons, dan menghormati keluarga. Nilai kasih, penerimaan, kesabaran, kelembutan, pengampunan, kejujuran, dan penghargaan dapat diwujudkan dalam sikap konselor yang empatik dan tidak menghakimi.

Dalam perspektif Kristen, anak memiliki martabat karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Anak bukan hanya objek pendidikan, melainkan pribadi yang harus dihargai. Ketika anak menunjukkan perilaku bermasalah, konselor Kristen perlu melihat lebih dalam daripada sekadar perilaku lahiriah. Pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya bagaimana menghentikan perilaku tertentu, tetapi juga apa kebutuhan anak yang belum terpenuhi, luka atau ketakutan apa yang sedang diekspresikan, dan bagaimana kasih Allah dapat dihadirkan melalui relasi pendampingan yang aman.

Fowler (1981) menjelaskan perkembangan iman sebagai proses bertahap yang terkait dengan perkembangan kognitif, sosial, dan pengalaman makna seseorang. Pada masa kanak-kanak, iman banyak dibentuk melalui imajinasi, cerita, figur signifikan, pengalaman emosional, dan simbol. Karena itu, bermain terapeutik sesuai dengan perkembangan spiritual anak. Melalui cerita Alkitab yang dipilih secara sensitif, boneka, gambar, permainan peran, atau aktivitas simbolik, anak dapat memahami nilai kasih, perlindungan, pertolongan, dan pengampunan dalam bentuk konkret.

Balswick dan Balswick (2014) memandang keluarga Kristen sebagai ruang pembentukan relasi, kasih, komitmen, anugerah, dan tanggung jawab. Dengan demikian, bermain terapeutik tidak hanya diarahkan kepada anak secara individual, tetapi juga dapat membantu memulihkan pola relasi dalam keluarga. Orang tua dapat dilatih untuk bermain secara empatik dengan anak, mendengarkan perasaan anak tanpa segera mengoreksi, memberikan batasan dengan kasih, dan membangun kembali kedekatan emosional.

Integrasi nilai Kristen juga dapat dilakukan melalui pendekatan reflektif. Misalnya, ketika anak bermain tentang konflik dengan teman, konselor dapat membantu anak mengenali perasaan

marah, sedih, atau kecewa. Setelah itu, konselor dapat secara sederhana memperkenalkan nilai memaafkan, berkata jujur, meminta maaf, atau menolong teman. Namun, proses ini tidak boleh terburu-buru menjadi khotbah moral. Anak perlu lebih dahulu merasa dipahami. Nasihat moral yang terlalu cepat dapat membuat anak merasa disalahkan dan menutup diri.

Nilai Kristen dalam bermain terapeutik juga tampak dalam cara konselor menerapkan batasan. Kasih tidak berarti membiarkan semua perilaku. Anak membutuhkan batas yang jelas agar merasa aman. Dalam play therapy, konselor dapat menerima perasaan anak tetapi membatasi perilaku yang merusak. Misalnya, konselor dapat berkata, "Kamu boleh marah, tetapi mainan ini tidak boleh dilempar ke teman. Kamu boleh memukul bantal ini." Respons seperti itu mengajarkan bahwa emosi diterima, tetapi perilaku tetap diarahkan. Secara teologis, ini sejalan dengan kasih yang mendidik: menerima pribadi anak, tetapi membimbing perilakunya menuju kebaikan.

3.5 Peran Keluarga dalam Bermain Terapeutik

Anak usia dini tidak dapat dipisahkan dari keluarga. Banyak masalah anak berakar pada pola relasi keluarga, perubahan situasi rumah, konflik orang tua, gaya pengasuhan, kehilangan figur signifikan, atau kurangnya waktu emosional bersama orang tua. Karena itu, konseling anak usia dini perlu melibatkan keluarga secara proporsional.

Child-Parent Relationship Therapy atau filial therapy menunjukkan pentingnya melatih orang tua menjadi agen terapeutik bagi anak. Bratton dan Landreth (2006) mengembangkan model pelatihan orang tua berbasis sesi yang membantu orang tua menggunakan keterampilan bermain terapeutik untuk memperbaiki relasi orang tua-anak. Tidak semua keluarga memiliki akses ke konselor profesional, tetapi orang tua dapat belajar keterampilan dasar seperti mengikuti permainan anak, memberi refleksi perasaan, memberikan pilihan terbatas, dan menetapkan batas dengan tenang.

Dalam konteks keluarga Kristen, bermain bersama anak dapat menjadi praktik spiritual yang sederhana. Orang tua tidak hanya mengajar anak berdoa atau menghafal ayat, tetapi juga menghadirkan kasih, perhatian, dan kehadiran emosional. Anak sering memahami Allah melalui pengalaman relasional dengan orang dewasa signifikan. Jika orang tua hadir sebagai figur yang hangat, konsisten, dan penuh kasih, anak lebih mudah membangun gambaran spiritual tentang Allah sebagai pribadi yang mengasihi dan melindungi. Sebaliknya, jika pendidikan iman hanya berupa larangan, ancaman, atau hukuman, anak dapat mengaitkan iman dengan rasa takut dan penolakan.

Keterlibatan keluarga juga penting dalam asesmen. Perilaku anak di sekolah dapat berbeda dari perilaku di rumah. Guru mungkin melihat anak agresif di kelas, sedangkan orang tua melihat anak pendiam di rumah. Konselor atau pendidik perlu mengumpulkan informasi dari berbagai konteks. Observasi bermain, wawancara orang tua, catatan guru, dan komunikasi dengan keluarga dapat membantu memahami anak secara lebih utuh. Fatimah, Handaka, dan Utomo

(2022) menegaskan bahwa bimbingan dan konseling anak usia dini perlu dipahami sebagai layanan yang berkelanjutan, komprehensif, dan selaras dengan karakteristik perkembangan anak. Dalam hal ini, pendidik Kristen berperan sebagai mitra keluarga, bukan pengganti keluarga.

Kolaborasi dengan keluarga perlu dilakukan dengan sikap hormat. Tidak semua orang tua langsung memahami manfaat bermain terapeutik. Sebagian mungkin menganggap bermain tidak serius atau hanya membuang waktu. Pendidik perlu menjelaskan bahwa bagi anak, bermain adalah cara belajar dan berkomunikasi. Penjelasan yang sederhana dan praktis dapat membantu orang tua melihat bahwa bermain bersama anak dapat memperbaiki komunikasi, mengurangi ketegangan, dan membangun kedekatan.

3.6 Etika Konseling Anak Berbasis Nilai Kristen

Integrasi iman dalam konseling harus dijalankan secara etis. Konseling Kristen tidak boleh menjadi ruang pemaksaan doktrin kepada anak atau keluarga. *American Counseling Association* (2014) menekankan nilai profesional seperti penghargaan terhadap martabat manusia, keragaman, kesejahteraan klien, kerahasiaan, kompetensi, dan tanggung jawab profesional. Prinsip-prinsip ini perlu dipertimbangkan dalam praktik konseling anak berbasis nilai Kristen.

Pertama, konselor perlu menjaga kerahasiaan dengan memperhatikan usia anak dan peran orang tua. Anak perlu tahu bahwa konselor adalah orang yang aman, tetapi anak juga perlu diberi penjelasan bahwa informasi tertentu harus dibagikan kepada orang dewasa yang bertanggung jawab jika menyangkut keselamatan anak. Kedua, konselor harus bekerja dalam batas kompetensi. Guru atau pendidik anak usia dini dapat memberikan pendampingan dasar, tetapi tidak boleh mengklaim melakukan terapi klinis jika belum memiliki kualifikasi. Ketiga, konselor perlu menghormati latar belakang keluarga. Dalam lembaga Kristen, nilai iman memang menjadi identitas pendidikan, tetapi penerapannya tetap harus dilakukan dengan kelembutan, persetujuan, dan sensitivitas.

Literatur kontemporer tentang integrasi agama dan spiritualitas dalam praktik klinis menunjukkan bahwa spiritualitas dapat menjadi sumber kekuatan bagi klien, tetapi integrasinya membutuhkan kompetensi, pelatihan, dan kehati-hatian. Bedi dkk (2025) menunjukkan bahwa integrasi agama atau spiritualitas dalam praktik kesehatan mental merupakan isu profesional yang memerlukan perhatian terhadap sikap, perilaku, dan standar etis praktisi.

Dalam praktik bermain terapeutik berbasis Kristen, etika dapat diterapkan melalui beberapa prinsip. Pertama, nilai Kristen ditawarkan sebagai sumber makna dan penguatan, bukan sebagai alat menekan anak. Kedua, konselor tidak menggunakan rasa bersalah religius untuk mengendalikan perilaku anak, misalnya dengan mengatakan "Tuhan marah kalau kamu menangis" atau "Anak baik tidak boleh sedih." Pernyataan semacam itu berbahaya karena menolak emosi anak. Ketiga, konselor membedakan antara penerimaan pribadi dan pengarahan perilaku. Anak boleh merasa marah, takut, atau sedih; yang dibimbing adalah cara

mengekspresikan emosi secara aman. Keempat, konselor melibatkan orang tua secara transparan, terutama jika aktivitas spiritual seperti doa, cerita Alkitab, atau simbol iman digunakan dalam sesi.

Dengan etika yang kuat, bermain terapeutik berbasis Kristen dapat menjadi pendekatan yang menolong, bukan memanipulasi. Kekristenan hadir bukan sebagai tekanan, tetapi sebagai sumber kasih, harapan, pengampunan, dan pemulihan relasi.

3.7 Implikasi Praktis bagi Pendidikan dan Pendampingan Anak Usia Dini Kristen

Berdasarkan kajian di atas, ada beberapa implikasi praktis bagi pendidikan dan pendampingan anak usia dini Kristen. Pertama, pendidik perlu memiliki pemahaman perkembangan anak secara komprehensif. Tanpa pemahaman perkembangan, orang dewasa mudah menafsirkan perilaku anak secara moralistik dan tergesa-gesa. Anak yang tantrum dapat langsung dicap tidak taat; anak yang menarik diri dapat dianggap malas; anak yang agresif dapat dianggap buruk. Padahal, perilaku anak sering merupakan bahasa kebutuhan emosional.

Kedua, pendidik perlu dilatih melakukan observasi bermain. Observasi tidak hanya mencatat apa yang dilakukan anak, tetapi juga tema permainan, ekspresi emosi, interaksi dengan teman, pilihan simbol, respons terhadap batasan, dan perubahan selama proses bermain. Keterampilan observasi ini penting untuk asesmen awal dan untuk merancang dukungan yang sesuai.

Ketiga, lembaga pendidikan anak usia dini Kristen dapat menyediakan ruang bermain yang aman dan ekspresif. Ruang ini tidak harus mahal. Boneka, balok, kertas gambar, krayon, kain, miniatur keluarga, boneka tangan, dan bahan alam dapat digunakan secara kreatif. Yang terpenting adalah keamanan, konsistensi, dan kehadiran orang dewasa yang empatik.

Keempat, pendidikan calon guru dan pelayan anak perlu memadukan teori dan praktik. Calon pendidik tidak cukup hanya membaca teori play therapy; mereka perlu berlatih mendengarkan aktif, merefleksikan perasaan anak, memberi pilihan, menetapkan batas, dan berkomunikasi dengan orang tua. Simulasi, studi kasus, observasi video, dan praktik terbimbing dapat menjadi metode pembelajaran yang efektif.

Kelima, lembaga pendidikan dan gereja perlu membangun jejaring rujukan. Guru bukan psikolog klinis. Ketika anak menunjukkan tanda trauma berat, kekerasan, pelecehan, depresi, gangguan perkembangan, atau risiko keselamatan, sekolah perlu bekerja sama dengan konselor profesional, psikolog, dokter, pekerja sosial, gereja, dan lembaga perlindungan anak. Keenam, gereja dapat mengambil peran sebagai komunitas pendukung keluarga melalui seminar orang tua, kelompok dukungan keluarga, pelatihan bermain bersama anak, dan pelayanan pastoral yang ramah anak. Namun, pelayanan tersebut harus tetap memperhatikan batas kompetensi dan bekerja sama dengan profesional ketika kasus membutuhkan penanganan khusus.

3.8 Model Konseptual Sederhana

Berdasarkan sintesis literatur, bermain terapeutik berbasis nilai-nilai Kristen dapat dipahami melalui model konseptual sederhana yang terdiri dari lima unsur.

Pertama, anak sebagai pribadi bermartabat. Anak dipandang sebagai ciptaan Allah yang memiliki nilai, suara, emosi, kebutuhan, dan potensi. Pandangan ini mencegah konselor memperlakukan anak hanya sebagai objek koreksi perilaku.

Kedua, bermain sebagai bahasa ekspresi. Bermain menjadi media utama anak untuk mengungkapkan pengalaman batin, konflik, ketakutan, harapan, dan relasi. Konselor membaca permainan sebagai komunikasi simbolik, bukan sebagai aktivitas acak semata.

Ketiga, relasi terapeutik sebagai ruang aman. Konselor menghadirkan empati, penerimaan, kehangatan, batasan, dan konsistensi. Anak belajar bahwa dirinya dapat diterima sekalipun sedang mengalami emosi sulit.

Keempat, nilai Kristen sebagai orientasi pemulihan. Kasih, pengampunan, kejujuran, tanggung jawab, damai, dan pengharapan diintegrasikan secara sensitif dalam proses pendampingan. Nilai-nilai ini hadir melalui sikap, cerita, simbol, doa, atau refleksi sederhana sesuai konteks dan persetujuan keluarga.

Kelima, keluarga dan komunitas sebagai sistem pendukung. Konseling anak tidak berhenti pada sesi individual. Orang tua, guru, gereja, dan komunitas pendidikan perlu bekerja sama menciptakan lingkungan yang konsisten, aman, dan penuh kasih.

Model ini membantu pendidik menghindari dua ekstrem. Pertama, pendekatan yang terlalu klinis sehingga mengabaikan iman dan keluarga. Kedua, pendekatan yang terlalu moralistik sehingga mengabaikan kebutuhan psikologis anak. Bermain terapeutik berbasis nilai Kristen perlu menjaga keseimbangan antara kepekaan psikologis, etika profesional, dan orientasi iman yang membangun.

4. Kesimpulan

Bermain terapeutik memiliki peran penting dalam konseling anak usia dini karena sesuai dengan cara anak berkomunikasi, belajar, dan mengolah pengalaman emosional. Anak usia dini sering belum mampu mengungkapkan masalahnya secara verbal, sehingga bermain menjadi bahasa simbolik yang memungkinkan anak mengekspresikan perasaan, konflik, kecemasan, dan kebutuhan relasionalnya. Literatur play therapy menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat mendukung ekspresi emosi, regulasi diri, penurunan kecemasan, pengurangan perilaku mengganggu, peningkatan kompetensi sosial-emosional, dan pemulihan relasi.

Dalam perspektif pendidikan Kristen anak usia dini, bermain terapeutik dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Kristen seperti kasih, penerimaan, empati, pengampunan, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap martabat anak. Integrasi tersebut tidak boleh dilakukan secara memaksa atau moralistik, melainkan melalui relasi yang aman, teladan konselor, cerita yang

sesuai perkembangan, refleksi sederhana, dan kerja sama dengan keluarga. Nilai Kristen seharusnya menjadi sumber pemulihan, bukan tekanan psikologis bagi anak.

Kajian ini juga menegaskan pentingnya keterlibatan keluarga. Anak hidup dalam sistem relasi; karena itu, dukungan orang tua, guru, gereja, dan komunitas sangat menentukan keberhasilan pendampingan. Pendidik dan pelayan anak perlu memahami perkembangan anak, melakukan observasi bermain, menggunakan media bermain secara empatik, membangun komunikasi dengan keluarga, menjaga etika profesional, dan mengetahui batas kompetensi agar dapat merujuk anak kepada tenaga profesional ketika diperlukan.

Dengan demikian, bermain terapeutik berbasis nilai-nilai Kristen dapat menjadi pendekatan konseling yang holistik, kontekstual, dan aplikatif bagi pendidikan anak usia dini. Pendekatan ini tidak hanya menolong anak mengatasi masalah emosional dan perilaku, tetapi juga membantu anak mengalami kasih, rasa aman, relasi yang sehat, dan pertumbuhan spiritual sesuai tahap perkembangannya.

Daftar Pustaka

- American Counseling Association. (2014). ACA code of ethics. American Counseling Association. <https://www.counseling.org/docs/default-source/default-document-library/ethics/2014-aca-code-of-ethics.pdf>
- Association for Play Therapy. (n.d.). About play therapy. <https://www.a4pt.org/page/AboutPlayTherapy>
- Balswick, J. O., & Balswick, J. K. (2014). *The family: A Christian perspective on the contemporary home* (4th ed.). Baker Academic.
- Bedi, R. P., Douce, T. B., Dreier, V. R., & Cardona, B. (2025). Integrating clients' religion/spirituality into practice: A comparison between psychologists, counselors, marriage and family therapists, and clinical social workers. *Journal of Clinical Psychology*. <https://doi.org/10.1002/jclp.70011>
- Bowlby, J. (1988). *A secure base: Parent-child attachment and healthy human development*. Basic Books.
- Bratton, S. C., & Landreth, G. L. (2006). *Child Parent Relationship Therapy (CPRT) treatment manual: A 10-session filial therapy model for training parents*. Routledge.
- Bratton, S. C., Ray, D., Rhine, T., & Jones, L. (2005). The efficacy of play therapy with children: A meta-analytic review of treatment outcomes. *Professional Psychology: Research and Practice*, 36(4), 376-390. <https://doi.org/10.1037/0735-7028.36.4.376>
- Bretherton, I. (1992). The origins of attachment theory: John Bowlby and Mary Ainsworth. *Developmental Psychology*, 28(5), 759-775. <https://doi.org/10.1037/0012-1649.28.5.759>

- Center for Play Therapy. (n.d.). What is play therapy? University of North Texas.
<https://cpt.unt.edu/what-play-therapy>
- Drewes, A. A. (Ed.). (2013). Integrating expressive arts and play therapy with children and adolescents. John Wiley & Sons.
- Erikson, E. H. (1950). *Childhood and society*. W. W. Norton.
- Fatimah, B. A. N., Handaka, I. B., & Utomo, N. B. (2022). Konseptual bimbingan dan konseling anak usia dini. *Terapeutik: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 6(1), 117-126.
<https://doi.org/10.26539/terapeutik.611078>
- Fowler, J. W. (1981). *Stages of faith: The psychology of human development and the quest for meaning*. Harper & Row.
- Garner, P. W. (2010). Emotional competence and its influences on teaching and learning. *Educational Psychology Review*, 22, 297-321. <https://doi.org/10.1007/s10648-010-9129-4>
- Geldard, K., Geldard, D., & Foo, R. Y. (2018). *Counselling children: A practical introduction (5th ed.)*. SAGE.
- Habibi, M. A. M. (2022). Penanganan kecemasan pada anak usia dini melalui terapi bermain. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(1), 156-162. <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i1.297>
- Landreth, G. L. (2012). *Play therapy: The art of the relationship (3rd ed.)*. Routledge.
- Parker, M. M., Hergenrather, K., Smelser, Q., & Kelly, C. T. (2021). Exploring the impact of child-centered play therapy for children exhibiting behavioral problems: A meta-analysis. *International Journal of Play Therapy*, 30(4), 259-271. <https://doi.org/10.1037/pla0000128>
- Piaget, J. (1952). *The origins of intelligence in children*. International Universities Press.
- Ritonga, R. S., Nofianti, R., Arifin, D., & Patuzahra, S. (2024). Efektivitas play therapy dalam pengendalian emosi anak usia 3 sampai 5 tahun. *Jurnal Konseling Komprehensif: Kajian Teori dan Praktik Bimbingan dan Konseling*, 11(1). <https://doi.org/10.36706/jkk.v11i1.14>
- Rogers, C. R. (1957). The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change. *Journal of Consulting Psychology*, 21(2), 95-103. <https://doi.org/10.1037/h0045357>
- Stulmaker, H. L., & Ray, D. C. (2015). Child-centered play therapy with young children who are anxious: A controlled trial. *Children and Youth Services Review*, 57, 127-133. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2015.08.005>
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
- Widyastuti, C., Widha, L., & Aulia, A. R. (2019). Play therapy sebagai bentuk penanganan konseling trauma healing pada anak usia dini. *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam*, 16(1), 100-111. <https://doi.org/10.14421/hisbah.2019.161-08>